

LA NANOTECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA: UN NUEVO RETO

Enrique Javier Carrasco-Correa

Department of Analytical Chemistry University of Valencia, 50 Dr. Moliner, 46100
Burjassot, Valencia, Spain

Resumen

La agricultura está evolucionando en los últimos años hacia modelos más sostenibles y por otro lado es una de las grandes apuestas para poder alimentar a la superpoblación mundial que se espera en los próximos años. Sin embargo, el uso abusivo y prolongado en las actividades agrícolas de abonos orgánicos, plaguicidas, fertilizantes y pesticidas, así como el uso inadecuado de las aguas de riego pueden producir la contaminación del suelo y de las aguas. Por ese motivo, la agricultura está considerada como una actividad potencialmente contaminante del suelo. Por ejemplo, sólo en España se consumen más de 10 millones de toneladas de fertilizantes al mes. Por lo tanto, es necesario conseguir nuevos productos que permitan reducir la contaminación, reducir el consumo y mejorar la efectividad. En este sentido, es donde entra en juego el uso de nanomateriales.